

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Tuymurodov Jur'at

FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA BUNDAY VAZIYATLARDA HARAKAT
QILISH DAVLAT TIZIMI FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MASALALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL